

ЭТИМОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

TIBBIYOT TA'LIMIDA ASOSIY SOG'LIQNI SAQLASH ATAMALARINING ETIMOLOGIYASI VA LINGVISTIKASI

ETYMOLOGY AND LINGUISTICS OF KEY PUBLIC HEALTH TERMS IN MEDICAL EDUCATION

Шокирова М.Н. – PhD, Мухаммадалиева Д.

Central Asian Medical University

Orcid: 0000-0002-6597-4442

shokirovamakhbubakhon@gmail.com / +99893-646-3576

Аннотация: В данной статье даётся этимология и лингвистика ключевых терминов здравоохранения в медицинском образовании и исследуются лингвистические тонкости основных терминов общественного здравоохранения и объясняется, как они передаются студентам медицинских университетов и колледжей.

Ключевые слова: здравоохранение, терминология, эпидемиология, профилактическая медицина, экология, вакцинация, глобальное здравоохранение

Annotatsiya: Ushbu maqola tibbiy ta'limdagi asosiy sog'liqni saqlash atamalarining etimologiyasi va tilshunosligini taqdim etadi va asosiy sog'liqni saqlash atamalarining lingvistik nozik tomonlarini o'rganadi va ular tibbiyot universiteti va kollej talabalariga qanday yetkazilishini tushuntiradi.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, terminologiya, epidemiologiya, profilaktika tibbiyoti, ekologiya, emlash, global salomatlik

Resume: This article explores the etymology and linguistics of key public health terms in medical education and explores the linguistic subtleties of key public health terms and explains how they are conveyed to medical university and college students.

Keywords: healthcare, terminology, epidemiology, preventive medicine, ecologists, vaccination, global health

Введение. В сфере медицинского образования начинающим специалистам здравоохранения необходимо глубокое понимание специализированной терминологии. Изучение медицинских терминов не только углубляется в клинические аспекты заболеваний, но и раскрывает богатую картину этимологии и лингвистики, заложенную в номенклатуре. В этом статье исследуются лингвистические тонкости основных терминов общественного здравоохранения и объясняется, как они передаются студентам медицинских университетов и колледжей.

Эпидемиология – это область исследований, которая фокусируется на закономерностях, причинах и последствиях состояния здоровья и заболеваний в определенных группах населения. Его лингвистические корни происходят от греческих слов «эпи», что означает «на», «демос», относящийся к людям, и «логос», означающий изучение [1]. Студенты-медики проходят тщательную курсовую работу, чтобы понять важность изучения населения в целом.

Профилактическая медицина – это упреждающий подход к здравоохранению, который включает в себя методы, направленные на предотвращение возникновения заболеваний или травм. Вакцинация, происходящая от латинского слова «вакка - васса» (корова), отдает дань уважения новаторской работе Эдварда Дженнера по использованию

коровьей оспы для предотвращения оспы [2, 5]. В медицинских школах вакцинацию преподают как краеугольный камень общественного здравоохранения, подчеркивая ее исторический контекст и современное применение.

Укрепление здоровья дает людям возможность усилить контроль над своим благополучием и улучшить его. Его лингвистические корни перекликаются с латинским «*promovere*», что означает «двигаться вперед». Первичная помощь, имеющая основополагающее значение для оказания медицинской помощи, означает базовые медицинские услуги, предоставляемые профессионалами, выступающими в качестве начальной точки контакта [3]. Санитарное просвещение предоставляет информацию для пропаганды здорового поведения среди отдельных лиц и сообществ. Общественное здравоохранение, жизненно важный аспект общественного здравоохранения, фокусируется на благополучии целых сообществ. Справедливость в отношении здоровья воплощает в себе принцип обеспечения каждому возможности достичь наивысшего уровня здоровья. Надзор за заболеваниями включает систематический сбор, анализ, интерпретацию и распространение данных о состоянии здоровья [4].

Политика здравоохранения предполагает решения и действия, предпринимаемые для достижения конкретных целей здравоохранения в обществе. Экологическое здоровье фокусируется на том, как окружающая среда влияет на здоровье человека [5, 6]. Социальные детерминанты здоровья охватывают условия, влияющие на здоровье, уделяя особое внимание таким факторам, как рождение, рост, образ жизни, работа и возраст.

Доступ к здравоохранению измеряет легкость, с которой люди могут получить необходимые медицинские услуги. Неравенство в здравоохранении подчеркивает различия в результатах здравоохранения и доступе между различными группами населения. Реформа здравоохранения означает усилия по повышению эффективности, результативности и общего качества систем здравоохранения.

Здоровье матери и ребенка уделяет особое внимание здоровью женщин во время беременности, родов и послеродового периода, а также здоровью детей. Контроль инфекционных заболеваний включает меры по предотвращению и контролю распространения инфекционных заболеваний. Инфраструктура здравоохранения включает в себя основные средства и системы, необходимые для функционирования здравоохранения [3, 7].

Глобальное здравоохранение — это исследование, исследования и практика, в которых приоритетом является улучшение здоровья и обеспечение справедливости во всем мире. Его лингвистические элементы подчеркивают взаимосвязь здравоохранения в глобальном масштабе. Телемедицина использует телекоммуникационные технологии для дистанционного предоставления медицинских услуг [2, 8].

В заключение отметим, что этимология и лингвистика терминов общественного здравоохранения обогащают понимание студентов-медиков, предоставляя детальный взгляд на исторический, культурный и социальный контекст этих понятий. Изучение этих терминов в медицинских университетах и колледжах предполагает многогранный подход, сочетающий лингвистический анализ с практическим применением, способствующий всестороннему пониманию сложного мира общественного здравоохранения.

В статье упомянуты исторические предпосылки к слиянию эллинской и латинской культур. Отмечены основные этапы развития греко-римского языка и медицинской терминологии. Приведены различные смысловые варианты отдельных терминов и лексем. Рассмотрены классические и оригинальные концепции этимологии многообразных логосов. Указаны слова античного происхождения, являющиеся родоначальниками современных медицинских терминов. Произведен подробный анализ этимологии и семантики понятий и терминов в разделах анатомии, инфекционных болезней и фармакогнозии. Названы некоторые эпизоды научного и общественного развития, ставшие основой для возникновения новых медицинских терминов. Времяисчисление медицинской терминологии ведется с трудов Гиппократов. Медицина Древнего Рима явилась лишь дальнейшим развитием медицины Эллады и в меньшей степени представляла собой оригинальное явление. Появление

колоссального терминологического пласта в эпоху возрождения связано с развитием естественных наук. Современная медицинская терминология - итог многовекового развития врачевания [4, 8].

Список использованной литературы:

1. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. Москва, «Медицина». – 2010г.
2. Медицинский словарь: Около 60 000 терминов. (Medical Dictionary: Approximately 60,000 terms). И.В. Мельникова, В.В. Корепанов, Н.Н. Третьякова. (I.V. Melnikova, V.V. Korepanov, N.N. Tretyakova).
3. Большой медицинский словарь. (Big Medical Dictionary). Ред. М.А. Вейн. (Ed. M.A. Veyn).
4. Словарь медицинских терминов. (Dictionary of Medical Terms). Под ред. А.М. Вейн. (Ed. A.M. Veyn).
5. Шокирова. М.Н., Жураев.З.К., Я Мудрец в латинской медицинской терминологии. // Учебник для медицинских колледжей и институтов. Фергана, 2023 г.
6. Энциклопедический медицинский словарь. (Encyclopedic Medical Dictionary). Под ред. В.Г. Черчесова. (Ed. V.G. Cherchesov).
7. Comprehensive Russian-Latin Medical Dictionary). Под ред. Г.С. Шестакова. (Ed. G.S. Shestakov).
8. Этимология и семантика некоторых медицинских терминов греко-римского происхождения. Агафанов А.Н. Агафанов В.А. // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. Языкознание и литературоведение. -2018.